

[Ghodrati Vayghan, M.](#) (2018). Iran and the Iranian in Armaghan Soleimani (the book): Analysis of the viewpoint of the Turkish tourist, Gharchinzadeh Soleiman Shekari. The second conference on Iranian-Ottoman intellectual relations. Research Center for Islamic History

Iran and the Iranian in the Gift of Suleymani: An Analysis of the View of Qarchinzadeh Suleyman Shokri, The Turk Tourist

Manizhe Ghodrati Vayghan

Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran.

Abstract

Travel writings are precious texts which contain useful information on social, political, cultural, and economic situations, in addition to geographical conditions of different regions. *Seyahat-Alkobra, The Great Travelogue: A Gift from Suleymani to the Royal Court of His Majesty*, written by a Turk tourist, Qarchinzadeh Suleyman Shokri (1865-1922), is one of the travelogues which considers the situations of such regions as Asia Minor, Central Asia, the Middle East, Europe, and Russia between 1886 and 1907. Suleyman Shokri, born in Eğiirdir, was an agent and director of Post and Telegraph from 1886 to 1901. Further, during his exile period, he traveled to different cities and countries from 1901 to 1907 and recorded his close observations of the situations pertaining in the visited regions. One of the countries where this Turk tourist visited in 1902 was Iran at the era of Qajar dynasty. During that period, Iran and specifically its capital, Tehran, was the scene of various events including the Iranian Constitutional Revolution. His travel to Iran lasts for over 8 months. In his *Seyahat-Alkobra*, Suleyman Shokri did not refer to the Constitutional Movement despite his critical view of the governing system of the Country. He perceives Iran and the people with a political, social, and cultural arrogance; he believes that in spite of constituting a beautiful and pristine nature as well as a prosperous ancient history, Iran needs a fundamental reformation in the dimensions of policy, social aspects, economy, and culture. Thus, Suleyman Shokri's travel book is an appropriate reference to comprehend the ottoman's outlook of the society of Iran and the situation prevailing in the Country during the late Qajar dynasty period.

Keywords: Qarchinzadeh Suleyman Shokri, *Seyahat-Alkobra* (The Great Travelogue), Iran, Tehran, Qajar dynasty

ایران و ایرانی در ارمغان سلیمانی؛ تحلیل نگاه سیاح ترک قارچین زاده سلیمان شکری

منیژه قدرتی وایقان^۱

Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran.

چکیده

سیاحت نامه‌ها از متون ارزشمندی هستند که اطلاعات مفیدی درباره‌ی وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی مناطق ارائه می‌دهند. سیاحت‌الکبری ارمغان سلیمانی به بارگاه سلطانی که توسط سیاح ترک قارچین زاده سلیمان شکری (۱۸۶۵-۱۹۲۲م) نوشته شده از جمله سفرنامه‌هایی است که به وضعیت مناطقی چون آسیای صغیر، آسیای میانه، خاورمیانه، اروپا و روسیه بین سال‌های ۱۸۸۶ تا ۱۹۰۷م پرداخته است. سلیمان شکری که در اگیردیر متولد شده بود از سال ۱۸۸۶ تا ۱۹۰۱ به عنوان مامور و مدیر پست و تلگراف و از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۷ به عنوان یک تبعیدی رانده شده از وطن، طی سفر به شهرها و کشورهای مختلف از نزدیک اوضاع حاکم بر این مناطق را مشاهده و در سفرنامه‌ی خود ثبت نموده است. یکی از کشورهای که این سیاح ترک به سال ۱۹۰۲ از نزدیک ملاقات نموده ایران عصر قاجار است. در این تاریخ، ایران خصوصاً پایتخت آن تهران بستر حوادث گوناگون از جمله مشروطه‌خواهی بود. سفر سلیمان شکری به ایران بالغ بر هشت ماه به طول انجامید. وی در سیاحت الکبری علی رغم نگاه انتقادی به حاکمیت ایران، به جریان مشروطه اشاره‌ای ننموده است. به استناد شواهد موجود او در مقابل ایران و ایرانی دارای نگاه خودبرتربینانه‌ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و اعتقاد دارد ایران به رغم برخورداری از طبیعتی بکر و زیبا و تاریخی پر بار و کهن، در کلیه‌ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند بازسازی اساسی است. از این رو به منظور درک دیدگاه عثمانی‌ها از جامعه ایران و اوضاع حاکم بر آن در روزگار پایانی دوره قاجار، سیاحت نامه سلیمان شکری منبع مناسبی محسوب می‌شود.

واژگان کلیدی: قارچین زاده سلیمان شکری، سیاحت الکبری، ایران، تهران، قاجار

^۱ -دانشجو دکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا(س)، m.ghodrati@alzahra.ac.ir